

**ETUDE EXPLORATOIRE DE LA PRESENCE INFLUENTE
DES EMOTIONS SUR LES ACTIVITES
ENTREPRENEURIALES EN COTE D'IVOIRE**

**EXPLORATORY STUDY OF THE INFLUENTIAL PRESENCE
OF EMOTIONS ON ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES IN
CÔTE D'IVOIRE**

Sientionhon Amadou SORO

Enseignant-chercheur

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody Abidjan - Côte d'Ivoire

Unité de Formation et de Recherche des Sciences Economiques et de Gestion

Laboratoire des Sciences des Organisations (LSO)

Date de soumission : 07/06/2024

Date d'acceptation : 09/07/2024

Pour citer cet article :

SORO.S (2024) « Etude exploratoire de la présence influente des émotions sur les activités entrepreneuriales en Côte d'Ivoire », Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 5 : Numéro 7» pp : 332 – 348.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

La présence influente des émotions sur les activités entrepreneuriales est une réalité préoccupante pour la survie de celles-ci. Les études ayant questionnés véritablement cette réalité destabilisante dans notre contexte sont peu nombreuses. Ce travail étudie l'influence des émotions sur les activités entrepreneuriales des porteurs. Pour atteindre cet objectif, l'étude s'est appuyée sur l'approche centrée sur la personne et une méthodologie qualitative par des entretiens semi-directifs auprès de 15 entrepreneurs bénéficiaires de programme d'accompagnement. Les résultats de l'analyse prouvent l'influence des émotions sur les activités entrepreneuriales initiées tant par les porteurs de projets que par les structures d'accompagnement tout en reconnaissant le rôle positif de l'accompagnement dans le processus entrepreneurial. Il convient donc de reconnaître la primauté à l'individu porteur, car les émotions exercent une pression dévastatrice sur les activités entrepreneuriales. Le mythe entrepreneurial construit au fil des années ne doit occulter la dimension humaine de l'être dans le but de garantir la pérennité des projets.

Mots clés : émotions ; influence ; qualitative ; activités ; entrepreneuriales

Abstract

The influence of emotions on entrepreneurial activities is a worrying reality for their survival. There are few studies that have really questioned this destabilizing reality in our context. This work studies the influence of emotions on the entrepreneurial activities of carriers. To achieve this objective, the study relied on a person-centred approach and a qualitative methodology through semi-structured interviews with 15 entrepreneurs who benefited from a support programme. The results of the analysis prove the influence of emotions on entrepreneurial activities initiated by both project leaders and support structures, while recognizing the positive role of support in the entrepreneurial process. It is therefore necessary to recognize the primacy of the carrier individual, because emotions exert a devastating pressure on entrepreneurial activities. The entrepreneurial myth built up over the years must not obscure the human dimension of the being in order to guarantee the sustainability of the projects.

Keywords : emotions ; influence ; qualitative ; activities ; entrepreneurial

Introduction

La réussite entrepreneuriale, en plus d'être soumise aux calculs économiques, financiers ou commerciaux, à des contraintes organisationnelles ou environnementales, s'attendra à la gestion des émotions par l'entrepreneur (Afouda et Sogbossi-Bocco, 2018). C'est pourquoi, il est nécessaire d'adopter des mesures d'accompagnement pour leur apprendre à gérer les émotions rencontrées durant le parcours entrepreneurial. En effet, il est reconnu que les entrepreneurs qui ont bénéficié d'un appui sont plus à même de rentabiliser les actifs investis (Léger-Jarniou, 2008). Alors Soro (2024), recommande que la gestion des émotions soit inscrite dans les programmes d'accompagnement entrepreneurial, Afouda et Sogbossi (2018), ont identifié les facteurs favorisant la maîtrise des émotions de l'entrepreneur au Bénin.

L'intérêt porté à la gestion des émotions dans les activités entrepreneuriales occupe ainsi une place importante dans le champ de l'entrepreneuriat (Valeau, 2006 ; Jacquemin et Lesage, 2012) et de plus, de nombreuses études ont été faites à ce sujet (Neville, 2023 ; Afouda et Sogbossi-Bocco, 2018). Si certains travaux manifestent l'intérêt croissant pour la gestion des émotions dans les programmes visant la réalisation de soi de l'être (Neville, 2023 ; Soro, 2024) peu à notre connaissance ont véritablement questionné l'influence des émotions sur les activités entrepreneuriales dans notre contexte. C'est ce constat qui explique et légitime la question de recherche suivante :

Les émotions influencent-elles véritablement les activités entrepreneuriales en Côte d'Ivoire ?

Le choix du contexte ivoirien s'explique par le fait que le tissu économique est fortement marqué par la présence des PME ; celles-ci jouent un rôle économique puisqu'elles emploient plus 36 % des salariés du secteur privé avec une contribution de 19 % en termes de recettes fiscales en 2020, 40.9% de part de marché public en 2019 et contribuent à hauteur de 4.8 % du Produit Intérieur Brut en 2020 (revue¹ de données statistiques sur le secteur des PME de 2018-2020). Fanny-Tognisso et Roux (2017) affirment qu'elles emploient plus de la moitié des salariés du secteur privé et contribuent à hauteur de 20 % à la richesse nationale. La présence influente des émotions sur les activités entrepreneuriales mettra à mal l'orientation et la poursuite entrepreneuriale.

Cet article a pour objectif de comprendre l'influence des émotions sur les activités entrepreneuriales en Côte d'Ivoire. Pour répondre à cette question, nous allons adopter une

¹ Direction de la planification, des statistiques et de la prospective du ministère en charge de la promotion des PME

démarche exploratoire en effectuant des entretiens semi directifs avec 15 entrepreneurs qui ont bénéficié d'un programme d'accompagnement à Abidjan et San Pédro (Côte d'Ivoire). Les données collectées sont par la suite traitées par le logiciel Nvivo 12. Après une première partie portant sur la revue de la littérature, une seconde mettra l'accent sur la méthodologie. Quant à la troisième partie, elle présentera les résultats et la discussion.

1- Revue de la littérature

1-1- Les caractéristiques des émotions

L'évolution des recherches dans le champ de l'entrepreneuriat a favorisé l'approche centrée sur la personne de l'entrepreneur. Les travaux s'intéressent désormais aux problèmes psychologiques tel que le stress, l'anxiété, la solitude, la dépression, le doute (Barret-Lennard, 2023) qui se caractérisent par une réaction affective, rapide d'intensité plus ou moins forte qui survient face à un évènement déclencheur (Launet et Peres-Court, 2018, p.17). La gestion de ces facteurs perturbateurs chez les êtres humains (Barret-Lennard, 2023) renforce la confiance en soi de l'entrepreneur, sa capacité entrepreneuriale (Jacquemin et Lesage, 2014). Quand (Boquet et Lett, 2018) avancent que les émotions agissent sur les acteurs dans le temps et dans l'espace, Van Hoorebeke (2008) explique qu'ils jouent un rôle important dans la prise de décision managériale. Se manifestant en un état psychologique ou par des expressions corporelles sous forme de sensations déplaisantes au niveau du corps (Van Hoorebeke, 2008), les émotions interviennent pour affaiblir la partie rationnelle du cerveau et prennent le pouvoir chez l'individu qui finalement perd la mémoire dans de nombreux cas (Van Hoorebeke, 2008). Ils renvoient à trois éléments, le contenu, l'intensité et la diversité (Rafaeli et Sutton, 1989). Pour eux, le contenu est le comportement de la personne, l'intensité ou le degré à partir duquel se manifeste ce comportement et enfin, la diversité montre que les émotions diffèrent et sont variées.

Deux types d'émotions sont principalement mis en évidence dans le monde académique. Il s'agit des émotions dites positives et celles dites négatives (Soro, 2021). Les émotions positives sont par exemple la joie, la jouissance. En d'autres termes elles mettent l'accent sur la satisfaction alors que les émotions négatives telles que le doute mettent en évidence une insatisfaction.

1-2- Synthèses des travaux sur l'influence des émotions

Valeau (2006) a étudié les effets du doute sur l'activité entrepreneuriale. L'auteur explique que ce processus de changement conduit l'entrepreneur soit à abandonner l'activité entrepreneuriale soit à la redéfinir. Dans tous les cas, il entraîne de fait une remise en cause profonde de

l'engagement de l'entrepreneur. C'est dans ce contexte que St-Jean et Jacquemin (2012) ont avancé que les entrepreneurs traversent souvent des moments de doute et que durant cette période les taux d'abandon sont très importants. De plus, les entrepreneurs auraient tendance à perdre confiance en leurs capacités de bien diriger leurs entreprises (Jacquemin et Lesage, 2014). Quand Smida et Kheliln (2010) évoquent que le doute, la crainte et la peur surgissent dès lors que l'entrepreneur n'arrive pas à s'adapter à un environnement contraignant. Cette situation provoquerait dans certains cas un échec entrepreneurial. Toujours selon ces derniers, il ressort que l'échec entrepreneurial renferme trois dimensions : la dimension économique en termes de destruction de ressources, la dimension psychologique à travers l'insatisfaction personnelle de l'entrepreneur et la dimension sociologique liée à la discontinuité du projet sous le leadership de l'entrepreneur.

Pour faire face à des moments de doutes, Jacquemin et Lesage (2014) mettent l'accent sur la logique selon laquelle les entrepreneurs prennent des décisions et réagissent en fonction des ressources à leur disposition. C'est dans ce contexte que nous mobilisons la théorie de l'effectuation. Cette théorie fut développée par Sarasvathy (2003) et elle met en exergue que la faculté des entrepreneurs à viabiliser leurs activités entreprises dépend fortement des ressources à leurs dispositions sans omettre également l'évolution de leur environnement (Sarasvathy, 2003). C'est dans ce contexte que l'auteur a distingué un entrepreneuriat de type causal et un entrepreneuriat de type effectual. Dans le premier cas, l'entrepreneuriat repose sur des mécanismes formels pour atteindre les objectifs fixés et dans le second, les objectifs des entrepreneurs sont fonction des ressources disponibles. L'approche effectuale s'appuie sur cinq principes (Sarasvathy, 2003).

Premièrement les entrepreneurs avancent avec ce qu'ils ont en leur possession. Deuxièmement, ils prennent leurs décisions en fonction des pertes acceptables. La prise de risque n'étant pas l'élément central de leur pensée. Troisièmement, Ils développent leur activité en obtenant l'engagement de certaines parties prenantes. Quatrièmement, pour l'entrepreneur, le futur se contrôle et non se prévoit. Cinquièmement, les entrepreneurs exploitent les contingences au lieu de les éviter. Au-delà de la théorie de l'effectuation, il convient de signaler que dans les pays en développement comme la Côte d'Ivoire, la plupart des activités entrepreneuriales sont développées pour répondre à des besoins de subsistance face à l'incapacité de l'État à absorber toutes les demandes sociales. Dans ce contexte, il est pertinent de parler de bricolage social. Claude Lévi-Strauss est à l'origine de ce concept, entendu comme la capacité d'un individu à se débrouiller avec les ressources à sa disposition (Mélisse, 2009).

L'influence des émotions dans le parcours entrepreneurial montre que le processus entrepreneurial n'est pas seulement impacté par les contraintes organisationnelles, environnementales ou intentionnelles. Cette situation est un frein au développement de beaucoup d'activités entrepreneuriales (Jacquemin et Lesage, 2016). C'est dans ce contexte qu'il est nécessaire de renforcer les dispositifs d'accompagnement des entrepreneurs notamment en les personnalisant dans les pays en développement (Ouattara, 2007, Soro 2018). En effet, les programmes d'accompagnement devraient permettre d'assurer la pérennité de l'entreprise et favoriser l'adéquation entre la personne et son projet. De plus, ils doivent faciliter l'acquisition de capital social idoine et mettre en relation les porteurs de projet avec de potentiels partenaires. En d'autres, le processus d'accompagnement doit offrir au créateur, un guide de réflexion pour l'action et l'aider à clarifier sa vision entrepreneuriale afin qu'il réalise un projet viable (Nakara et Fayolle, 2012).

Harouna (2020), dans une étude sur les facteurs déterminants dans le processus de déclenchement de l'intention entrepreneuriale chez les étudiants de l'Université de Dosso au Niger, plaide pour la mise en place d'un programme d'accompagnement des porteurs d'idées. Pour l'auteur, ces mesures permettront de concrétiser non seulement leurs idées, mais aussi, de booster l'entrepreneuriat. Comme le soulignent Borge et Filion (2006), autant il existe plusieurs structures d'accompagnement, autant il n'est pas étonnant qu'il existe plusieurs types de services d'appui (pratiques) tels que le soutien financier, les services de conseils, les formations en création d'entreprises, l'aide à la rédaction du plan d'affaires ou le service de mentor (accompagnant), le coaching, etc. Ces pratiques ont la même finalité qui est de réduire les taux d'échec entrepreneurial et de favoriser la naissance et la croissance des nouvelles entreprises.

2- Méthodologie de la recherche

Rappelons que ce travail s'intéresse à l'influence des émotions sur les activités entrepreneuriales. Comme indiqué en introduction, le choix du contexte ivoirien s'explique par le fait que le tissu économique est fortement marqué par la présence des PME ; celles-ci jouent un rôle économique puisqu'elles emploient plus de 36 % des salariés du secteur privé avec une contribution de 19 % en termes de recettes fiscales en 2020, 40.9% de part de marché public en 2019 et contribuent à hauteur de 4.8 % du Produit Intérieur Brut en 2020 (revue² de données statistiques sur le secteur des PME de 2018-2020). Fanny-Tognisso et Roux (2017) affirment d'ailleurs qu'elles emploient plus de la moitié des salariés du secteur privé et contribuent à

² Direction de la planification, des statistiques et de la prospective du ministère en charge de la promotion des PME

hauteur de 20 % à la richesse nationale. La présence influente des émotions sur les activités entrepreneuriales est susceptible de mettre à mal l'orientation et la poursuite entrepreneuriale ; donc l'échec entrepreneurial et la destruction de ressources au sein de la locomotive³ économique de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). L'étude s'inscrit dans une approche qualitative du fait de la nature de l'étude qui a une visée exploratoire.

La démarche qualitative nous donne la possibilité de connaître les opinions de plusieurs personnes à propos d'un sujet bien précis. C'est pour cette raison que Miles et Huberman (2003), N'da (2015) expliquaient d'ailleurs que les données qualitatives se caractérisent par leur richesse avec un potentiel fort facilitant le décryptage de la complexité. Des entretiens semi-directifs ont été effectués avec des entrepreneurs qui ont bénéficié d'un programme d'accompagnement en Côte d'Ivoire, à Abidjan et à San Pedro. Les thèmes abordés lors des différents entretiens ont été guidés par la littérature existante. Le guide d'entretien est composé de quatre thèmes :

- Parcours entrepreneurial
- Les difficultés rencontrées
- Attentes des programmes d'accompagnement
- Apports des programmes d'accompagnement

Le tableau 1 présente une synthèse du guide d'entretien de l'étude

Tableau 1 – Synthèse du guide d'entretien

Thème 1	Parlez-nous de votre parcours en tant qu'entrepreneur
Thème 2	Que pensez-vous des programmes d'accompagnement
Thème 3	Que retenez-vous du programme d'accompagnement
Thème 4	Diriez-vous que le programme de formation a été un succès

Source : guide d'entretien

La construction du guide d'entretien a mobilisé quatre principaux thèmes. Ce guide d'entretien a permis d'aboutir à des résultats révélateurs.

2-2- Échantillon de notre étude

Nous avons pu mener des entretiens auprès de 15 entrepreneurs, et ce, durant plusieurs jours. Pour se faire, nous nous sommes procurés de la liste des entrepreneurs bénéficiaires d'au moins un programme d'accompagnement. Il s'est agi de programmes financés par la Banque Mondiale

³ Site du Ministère de l'économie, des finances ivoiriennes, du Plan, consulté le 02/07/2024

et de l'Institut Européen de Coopération et de Développement. Ces programmes ont été pilotés par la chambre de commerce et d'industrie et un cabinet d'accompagnement.

Puisqu'il est très difficile de mesurer les impacts des formations ou de l'accompagnement sur le court terme, nous avons attendu en moyenne deux ans après pour questionner ces entrepreneurs.

Nous sommes conscients que les personnes interrogées ne représentent pas la totalité de entrepreneurs qui ont participé à ces programmes, car certaines ont fait faillite, d'autres n'ont pas souhaité échanger avec nous pendant d'autres n'étaient pas disponibles.

Malgré ces problèmes rencontrés, notre échantillon est à même de nous permettre de mieux comprendre l'influence des émotions sur les activités entrepreneuriales. Le tableau ci-dessous présente la liste des informateurs de l'étude.

Tableau 2 : liste des informateurs

Interviewés	Niveau d'étude	Secteur d'activité	Durée
B. F	Bac+6	Immobilier, Energie renouvelable	1h 05
D.M	Bac+5	Consommable informatique	48 min
K.B	Bac+5	Agroalimentaire	1h15 min
K. G.	Bac+2	Agroalimentaire	1h06 min
O.M.	Bac+4	Communication	1h10 min
F.M.	Bac+5	Commerce	35 min
B.L.	Bac+5	Agroalimentaire	2h09 min
C.S.	Primaire	Couture femme	30 min
C.A.	Secondaire	Couture homme	1h45 min
B.M	Bac+2	Logistique	46 min
F.Z	Bac+ 5	Agriculture	1h20 min
K.G.	Secondaire	Fabricant chaussure	48 min
G.M	Secondaire	Couture homme et femme	50 min
O.E.	Secondaire	Commerce détail	35 min
S.S	Secondaire	Coiffure femme	50 min

Source : auteur

Les entretiens ont duré entre 30 minutes et 2 heures 09 minutes avec une moyenne de 1h 03 minutes en face à face en 2023. Ces entretiens nous ont permis de mieux comprendre l'influence perçu du dispositif d'accompagnement par les bénéficiaires. Par souci d'homogénéité, nous avons décidé de rendre anonyme notre échantillon et pour cause, certaines personnes interrogées ont demandé de ne pas rendre public leur nom. Les personnes de notre échantillon ont un vocabulaire de type argumentatif avec une grande utilisation des verbes d'actions.

L'échantillon est composé de 12 hommes et 3 femmes. Leur champ d'action se limite, au niveau local, à l'exception de quelques entrepreneurs qui ont des activités qui s'étendent sur le territoire national et d'un seul⁴ qui mène des activités au-delà des frontières nationales.

La base de données est composée de 28 130 mots inscrits sur 49 pages. Le tableau 2 donne un descriptif détaillé de la base.

Tableau 3 – Description de la base

Nombre de pages	48
Nombre de mots	28 135
Nombre de caractères espace compris	164 218
Nombre de caractères espaces non compris	136 474
Nombre de paragraphes	532
Nombre de ligne	1 963

Source : auteur

La technique de fouille de nos données repose principalement sur les thèmes de notre guide d'entretien. Pour chaque thème, nous avons utilisé les informations recueillies sur les 15 individus de notre échantillon. Nous avons fait une analyse d'occurrence en quantifiant les mots les plus représentatifs dans les réponses obtenues de chaque thème avec le logiciel Nvivo 12 et ce pour faire une analyse d'occurrence.

3- Présentation des principaux résultats de l'étude

3-1- Parcours entrepreneurial des personnes interrogées

L'analyse montre que quand bien même que l'entrepreneuriat soit présente dans tous les programmes de campagnes comme solution pour contrer le chômage et stimuler la croissance, bien évidemment en Côte d'Ivoire, le parcours entrepreneurial est parsemé de beaucoup de difficulté, malgré les nombreuses dispositions d'appui. Ainsi sur la base de l'analyse du discours des personnes interrogées, il en ressort des disparités au niveau des difficultés rencontrés par les interviews dans leurs parcours entrepreneuriaux.

En outre, si l'analyse de contenus montre que seulement que le mot « peur » est évoqué à deux (2) reprises sur les 28 135 mots pour qualifier la situation émotionnelle que traversent les entrepreneurs sur leur chemin (0.007%), mot « difficulté » se répète 49 fois (0.2%). Le mot difficulté positionne ainsi au sommet de la réalité principale que vivent ces derniers. En effet les difficultés sont d'ordre financières, les problèmes de trésoreries, les difficultés d'accès au

⁴ Il exerce dans le domaine des énergies renouvelables

financement et la pression fiscale des gouvernements dans un environnement fortement concurrentiel aussi surtout la pression communautaire africaine. Comme le montre les propos de cet entrepreneur : O.E « *Mes parents me voient mal entrain de gérer une boutique. Surtout quelqu'un de mon ethnie. Des amis passent, ils prennent crédit et ils ne remboursent pas* ». Ces propos montrent à quel point la pression communautaire peut faire échouer une activité entrepreneuriale. Il s'agit d'une difficulté majeure, car il est sous l'effet du mépris et exposé au non remboursement des crédits de ses proches qu'il ne peut encaisser au risque d'être mal vu au sein de sa communauté.

De plus, pour ce qui concerne toujours les difficultés de parcours entrepreneurial énumérés par les personnes interrogées, l'utilisation répétitive de certains mots comme « besoin », « c'est dur » (8 fois soit 0.03%), « condition de travail » (12 fois soit 0.04%) et « abandonné » (5 fois soit 0.02%). Ces mots sont ancrés dans les 28 135 mots issus des verbatims de nos informateurs et qui décrivent la réalité entrepreneuriale dans notre contexte.

Dans une économie de marché, il faut travailler deux fois plus pour être sélectionné par la structure sociale comme l'indique la théorie néo-institutionnelle. Dans un tel contexte, l'envie (exprimé par « je veux » 13 fois soit 0.05%), la confiance (13 fois soit 0.05%) en soi et le sentiment de fierté (17 fois soit 0.6%) laisse place au désir d'abandon (abandonné 5 fois soit 0.02%). Les entrepreneurs sont soumis à des conditions (condition 12 fois soit 0.04%) de travail non prévu des entrepreneurs. L'environnement sélectionne et désélectionne selon son bon vouloir.

Les entrepreneurs auraient pu espérer le soutien de l'Etat, mais se rendent rapidement compte de certaines réalités (revient 19 fois soit 0.07%) comme le souligne les propos de cet entrepreneur : C. A « *Je ne fréquente pas trop les structures Etatiques qui sont censées nous aider. Mais je me dis que c'est des services qui sont déjà légués à certaines entreprises. Les bénéficiaires sont connus d'avance. Quand tu ne connais personne dedans vau mieux rester dans ton coin. On est dans un système je ne sais pas s'il faut dire que c'est un système pourri, la part belle est fait à ceux qui sont déjà nanti. Cela tue les rêves des autres...* ». Les propos témoignent de la méfiance de l'entrepreneur des structures gouvernementales auprès desquelles, il aurait pu bénéficier d'une assistance. Il rajoute, ceci : « *Ce n'est pas sur le mérite que la concurrence est faite, c'est sur les pots de vin. Je dis si le..... a pu mettre en place des cannibales pour pouvoir arrêter un peu ceux-là. Je dirais que ce serait alleylula ya quoi ! Ils pourront aider d'autres jeunes comme moi qui ont envie de faire bouger les choses qui n'ont pas envie de se noyer dans la mer, qui n'ont pas envie de voler, prendre des armes* ». Les propos

confirment les attentes des entrepreneurs. Ils espèrent mieux, une concurrence basée sur le mérite c'est-à-dire l'égalité des chances. Le sentiment du « tout est joué d'avance », constitue est source de méfiance, d'angoisse, de stress donc nuisibles aux activités entrepreneuriales.

Toutefois, nos informateurs ne s'avouent pas vaincus. Ils essaient de tenir le coup tant bien que mal avec l'aide de « Dieu » (le mot revient à 7 reprises soit 0.02%), leur état psychologique (« mon courage » est revenu 3 fois soit 0.01%), et surtout l'« amour du métier » (répété 5 fois soit 0.02%) même s'ils sont parfois contraints de revoir les ambitions (« revoir les ambitions » revient est revenu à 2 reprises soit 0.007%) car ce qui compte c'est d'avancer avec les moyens de bords (« besoin de financement » est revenu 100 fois soit 0.4%).

Tableau 4 : suivi des activités entrepreneuriales

Suivi des activités entrepreneuriales	Nombre	Pourcentage
Formation	212	0.8%
Programme	106	0.4%
Finance	100	0.4%
Accompagnement	94	0.3%
Difficulté	49	0.2%
Formation	47	0.2%
Besoin	40	0.1%
Réalité	19	0.07%
Fier	17	0.6%
Satisfait	15	0.05%
Je veux	13	0.05%
Confiance	13	0.05%
Condition	12	0.04%
Ambition	12	0.04%
Soutien	9	0.04%
Complicé	8	0.03%
Impact	8	0.03%
C'est dur	8	0.03%
Complicé	7	0.02%
Dieu	7	0.02%
Soutien	6	0.02%
Belle expérience	5	0.02%
Abandonné	5	0.02%
Amour du métier	5	0.02%
Mes capacités	4	0.01%
Mon courage	3	0.01%
Peur	2	0.007%
Revoir les ambitions	2	0.007%
Stress	1	0.004%

Source : auteur

Le tableau présente les concepts clés présents dans les propos de nos informateurs et qui ont

fait l'objet d'une analyse en profondeur tout en nous référant à notre objectif de départ.

3-2- Influence de l'accompagnement entrepreneurial sur les activités entrepreneuriales bénéficiaires

En dépit de l'influence des émotions sur les activités entrepreneuriales, les entrepreneurs reconnaissent le bien fondé des programmes d'accompagnement auquel chacun a pris part.

En effet, l'étude constate à chaud que le manque d'accompagnement fragilise la bonne conduite des projets entrepreneuriaux. L'entrepreneur a besoin de formation en matière de techniques commerciales, comptabilité simplifiée, gestion des ressources (humaines, financières, matérielles etc.). Les propos recueillis l'illustrent aisément avec les mots « formation », « programme », « accompagnement » qui répètent respectivement 212 fois soit 0.8%, 106 fois soit 0.4% et 94 fois soit 0.4% car le chemin entrepreneurial est loin d'être un fleuve qui ne se manifeste pas. La réalité (19 fois sur 28 135) entrepreneuriale surtout des entreprises naissantes est souvent largement différente de la prévision comme le témoigne les propos de cet entrepreneur. Cela les pousse dans de nombreux cas à réétudier leurs ambitions (« revoir les ambitions » est revenu 2 fois sur les 28 135 mots. : K. B explique son cas : « *J'ai commencé à la maison, J'ai commencé seul, ensuite je me suis associé à une autre personne et après on a eu des problèmes on s'est séparé. Je me suis remis seul et reprendre tout à zéro* ». Les propos montrent les grandes difficultés qui sont associées à l'orientation entrepreneuriale. C'est pourquoi, l'accompagnement est l'une des solutions privilégiées afin de réduire le risque d'échec. Les propos suivant de B. L montrent la nécessité de l'accompagnement. B. L : « *Pour dire vrai, lorsque j'ai monté mon premier business plan, j'avais besoin de 100 millions et après la formation avec le mentor, j'ai réécrit le même projet avec les mêmes éléments je me suis rendu compte que j'avais seulement besoin de 25 million* ». Les propos montrent l'influence de l'accompagnement sur les activités entrepreneuriales. La formation a permis à cet entrepreneur de mieux peaufiner sa stratégie et d'avoir une meilleure visibilité sur le futur.

Outre le besoin de formation, de financement, les entrepreneurs expriment de nombreux besoin durant leurs parcours entrepreneuriaux. On constate sur les 28 135 mots, le mot « besoin », revient 14 fois soit 0.1%. C'est là que la gestion des émotions trouve tout son sens d'autant plus que les entrepreneurs ont parfois besoin d'accompagnement. Le cas de l'entrepreneur C.S : « *Mon problème je commence quelque chose je ne termine pas et ça reste comme ça. Donc il me faut un coach à côté* ». Les propos montrent que l'entrepreneur vit certes sa passion mais a besoin d'accompagnement à la carte pour vivre de sa passion. Ce suivi personnalisé constituera une sorte de garanti qui lui permettra de mener à termes ses différentes activités

entrepreneuriales. Ce quelqu'un à côté dont a besoin l'entrepreneur peut être un collègue, un parent, un employé ou toute autre personne susceptible d'influencer positivement ses décisions. De plus, l'accompagnement assure l'agrandissement du réseautage nécessaire. Il est reconnu que le réseautage est une source stratégique d'information, de mobilisation de ressources stratégiques. Selon B.L. « *Il faut mobiliser tout un réseau pour suivre les entrepreneurs* ». Les propos montrent que l'accompagnement doit aller au-delà des simples questions de formation mettant à la disposition de l'entrepreneur accompagné, « *du sur mesure* ».

Tableau 5 : Effet perçu de l'accompagnement

Effet perçu de l'accompagnement	Nombre	Pourcentage
Formation : comptabilité simplifiée, gestion finance, gestion organisationnelle	53	0.2%
Mentor	38	0.1%
Bénéficie d'un suivi	30	0.1%
Coach	24	0.01%
J'ai appris	20	0,01%
Appréciation individuelle	15	0,005%
Renforcement de la confiance en soi	13	0.005
Beaucoup apporté ou beaucoup appris	11	0,004%

Source : auteur

Le tableau ci-dessus décrit la perception individuelle quant au succès de l'accompagnement. Cette description prend en compte « les modules de formations » ; « ce que les apprenants pensent du coach » ; « les effets perçus de l'accompagnement ». Dans l'ensemble, les bénéficiaires affirment avoir appris quelque chose de nouveau.

Discussion des résultats

Les résultats de l'analyse montrent la présence d'émotions à fort impact négatif sur les activités entrepreneuriales. En effet, du fait de ces émotions, l'aventure entrepreneuriale se transforme en peine de travail. Les entrepreneurs évoquent les notions de « stress », « se sentir seul », « de peur », « envie de rebrousser chemin », etc. En cela, Soro (2021) expliquait dans ses travaux que le processus entrepreneurial est parfois soumis au bon vouloir des émotions négatives tel que le doute et le désir d'abandon. Les travaux de Valéau (2006) ainsi que ceux de Jacquemin et Lesage (2016) avancent que ces facteurs transforment l'envie de se battre, la bravoure, la persévérance en découragement et désir d'abandon chez les porteurs de projet. A ce stade, l'entrepreneur se trouve à ce carrefour effrayant où il doit entreprendre des actions lui permettant de poursuivre son aventure, mais le désir de tout arrêter commande. Glidja (2019) dans son étude sur les déterminants du succès de l'accompagnement entrepreneurial, confirme qu'il faut accorder une plus grande attention aux émotions négatives durant l'accompagnement

des femmes. Ces résultats avancent dans le même sens que ceux de Lechat et Torres (2016). Selon, eux, la présence des émotions et leur gestion exigent des efforts supplémentaires, des entrepreneurs. Ainsi, seuls, ceux qui ont une grande capacité à surmonter les difficultés et par conséquent de fournir ces efforts supplémentaires face à des événements compliqués comme l'échec parviennent à faire face à certaines émotions.

De plus, l'analyse des résultats montre que certes l'accompagnement permet de contrer l'impact des émotions mais pas à n'importe quel prix. Il faut « *du sur mesure* » pour assurer une pérennité des activités entrepreneuriales. En effet, l'analyse montre une appréciation positive des programmes d'accompagnement. Comme l'avait constaté Glidja (2019), les différentes formations de renforcement de capacité, d'aide et de conseils ont un fort impact sur la réussite de l'entrepreneuriat. Selon son étude réalisée en contexte Béninois, le besoin de formation provient du fait que 90% des formations de base ne cadrent avec les filières porteuses. Les résultats vont également dans le même sens que ceux de Afouda et Sogbossi Bocco (2018). En effet, dans une étude portée sur les déterminants de la gestion des émotions des micro-entrepreneurs, ils avancent que « plus l'entrepreneur écoute les conseils de personne ressource, plus il dégage de la facilité à surmonter les obstacles notamment les émotions négatives. Les résultats avancent dans le même sens que ceux de St-Jean et Jacquemin (2012) qui ont trouvés que le mentorat impacte positivement la réussite entrepreneuriale. En fait, le mentore sort l'entrepreneur de l'isolement, la solitude et l'aide à reprendre les choses en main. Par contre Nomo et al. (2020) dans une étude 152 PME de 4 structures d'accompagnement entrepreneuriale, avancent que les effets réels de l'accompagnement sur la réussite entrepreneuriale sont mitigés. Car selon eux les structures d'accompagnement souffrent au Cameroun de diverses carences. A cet effet, ils recommandent que l'accent soit mis sur la qualité des services proposés aux entrepreneurs.

Conclusion

La présence influente des émotions sur les activités entrepreneuriales est une réalité préoccupante pour la survie de celles-ci. La conviction qu'il faut de l'accompagnement « *sur mesure* » se manifeste dans les deux processus : l'activité entrepreneuriale conduite par l'entrepreneur et le processus d'accompagnement initié par l'organisme d'accompagnement. Tout acte de soutien en faveur de l'entrepreneuriat ne doit pas reconnaître que la primauté au projet mais profondément celle de l'individu porteur. Les grands récits classiques sur les entrepreneurs mettent en scène des êtres rationnels, des hors pairs, des dépositaires d'énergies. Créant ainsi, un mythe autour de la personne de l'entrepreneur. Cette mythologie prenant les

entrepreneurs pour des dieux ou des déesses occultes la dimension humaine de l'être caractérisé par la peur, le doute, le stress, donc les émotions négatives. L'étude a révélé l'influence négative de celles-ci sur les activités entrepreneuriales tout en reconnaissant le rôle positif de l'accompagnement dans le parcours entrepreneurial. Elle permettra aux structures d'accompagnement d'intégrer, dans leurs modules de formation, la dimension affective en se servant de l'empathie, l'écoute active et attentive. De ce fait, de nouvelles investigations doivent porter sur le profil des porteurs de projet afin d'étudier les singularités qui ont jusque-là échappées à la compréhension. Aussi des études quantitatives devront confirmer ces résultats. Le cas des entrepreneurs en situation de handicap, les entrepreneurs par nécessité méritent d'être étudié. Des recherches futures peuvent explorer l'influence de l'intelligence émotionnelle sur les activités entrepreneuriales.

BIBLIOGRAPHIE

Articles

- Afouda, S. & Sogbossi Bocco, B. (2018). Etude exploratoire des déterminants de la gestion des émotions des micro entrepreneurs, Revue africaine de management - African management Review ISSN : 2509-0097 VOL.3 (2) 2018 (PP.1-12) <http://revues.imist.ma/?journal=RAM>
- Barret-Lennard, G. (2023). De la personnalité à la relation : un chemin de pensée et de pratique, www.acp-pr.org, n°33, ISSN 1774-5314
- Boquet, D. & Lett, D. (2018). Les émotions à l'épreuve du genre, Clio. Femmes, Genre, Histoire, URL : [http:// journals.openedition.org/cli0/13961](http://journals.openedition.org/cli0/13961) ; DOI : <https://doi.org/10.4000/cli0.13961>
- Borges, C. et Fillion (2006). Jeunes créateurs d'entreprise : leur parcours, de l'initiation à la consolidation, 5e Congrès international de l'Académie de l'entrepreneuriat Sherbrooke, 3, 4 et 5 octobre 2007
- Fanny-Tognisso, A. & Roux, T. (2017). Création d'entreprises et investissement en Côte d'Ivoire, africaine contemporaine 2017, p.230-232, www.cairn.info, consulté le 27/05/2024
- Harouna, M. (2018). Les déterminants de l'intention entrepreneuriale chez les étudiants de l'Université de Dosso au Niger, Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 1 : Numéro 6 » pp : 1-16
- Glidja, B. J. M. (2019). Les déterminant de l'accompagnement du succès de l'entrepreneuriat féminin au Bénin, le rôle modérateur de l'appui institutionnel : cas de la WBPC », Revue gestion 2000

- Jacquemin, A. & Lesage, X. (2016). Comment l'entrepreneur peut-il surmonter le doute ? Apport de la théorie de l'effectuation. *Management international / International Management / Gestión Internacional*, 20(2), 29–41
- Neville, B. (2023). L'éco-psychologie centré sur la personne, n°33, ISSN 1774-5314
- Lechat, T. & Torrès, O. (2016). Les risques psychosociaux du dirigeant de PME : typologie et échelle de mesure des stressseurs professionnels, *revue internationale des PME*, Volume 29, numéro 3-4, 2016
- Mélissa, A. (2009). Un concept Lévi-straussien déconstruit : « le bricolage », Dans le temps moderne, p.83-98
- Nakara, W. A. & Fayole, A. (2012). Les « BAD » pratiques d'accompagnement à la création d'entreprise, n°228-229, P.231-251, *Revue Française de Gestion*
- Nomo, T., S. & al. (2020). L'influence de l'accompagnement entrepreneurial sur la performance de jeunes pme : une évaluation des structures camerounaises d'accompagnement, *revue congolaise de gestion*
- Ouattara, A. (2007). L'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire : obstacles et opportunités, *management international*, vol.11, n°2, p.53-64
- Sarasvathy, S. D. (2003). The entrepreneurship as a science of the artificial », *Journal of Economic Psychology* 24, pp. 203–220.
- St-Jean, E. & Jacquemin, a. (2012). Le doute entrepreneurial comme facteur de changement : impact de l'accompagnement d'un mentor, www.cairn.info n°3, vol. 1 | pages 72 à 86 ISSN 2259-2490
- Smida, A. & Kheli L., N. (2010) :« Repenser l'échec entrepreneurial des petites entreprises émergentes : proposition d'une typologie s'appuyant sur une approche intégrative », *Revue internationale P.M.E.: économie et gestion de la petite et moyenne entreprise*, vol.23, n°2, 2010
- Soro, S. A. (2024). La gestion des émotions dans les programmes d'accompagnement entrepreneurial des femmes en Côte d'Ivoire, *Revue internationale des sciences et technologies de l'éducation*, Mars 2024, N°21
- Soro, S. A. (2021). Le doute du déclin entrepreneurial chez les entrepreneurs ivoiriens, *Revue de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation*,
- Valeau, P. (2006). L'accompagnement des entrepreneurs durant les périodes de doute, *Revue de l'entrepreneuriat*, vol.5, n°20

Van Hoorebeke, D. (2008). L'émotion et la prise de décision, Revue française de gestion, n°182, p.33-44

Van Hoorebeke, D. (2008). La gestion des émotions au travail : une revue vers une nouvelle conception du management, dans Humanisme et Entreprise, n°289, p.81-108, www.cairn.info, consulté le 06/06/2024

Ouvrage

Miles, M.B. & Huberman, A.M (2003). Analyse de données qualitatives, 2^{ème} édition, De boeck.

N'Da, P. (2015). Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaine : réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article, Edition le Harmattan

Launet, M. E et Peres-Court, C. (2018). La boîte à outils de l'intelligence émotionnelle, 2ème édition, Dunod

Thèse

Soro, S. A. (2018) : « Etude des facteurs de succès du processus d'accompagnement entrepreneurial en contexte ivoirien », Thèse de doctorat